

УДК 004.4:332.143

DOI 10.5281/zenodo.17081438

ТКАЧЕВА Анастасия Валериевна¹,
ЛУТ Мария Сергеевна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА: ПРОЕКТНО-РЕАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ

Статья посвящена концептуальному определению и практическому осуществлению разных проектно-реализационных процессов по разработке и внедрению цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона. В данном научно-практическом исследовании обоснована необходимость проектирования IT-продукта, его компонентов и интегрированных систем. Рассмотрена значимость проектной реализации и проектного планирования этапов проектирования региональной инновации, приведены положительные стороны и региональные эффекты от информационной системы. В работе представлен перечень законов и правовых актов Российской Федерации, гарантирующих юридическую защиту региональной цифровой платформы как IT-инновации, а также персональных данных пользователей и данных о развитии региона. Отражена совокупность положительных факторов, оказываемых аналитической и коммерческой деятельностью региональной цифровой платформы на экономическое и социальное развитие региона, а также виды киберугроз для грамотного функционирования РЦП, полный список мер, предотвращающих данные цифровые инциденты. Проанализированы трудовые и материальные ресурсы проекта, представлена расширенная диаграмма Ганта проекта по разработке и внедрению региональной цифровой платформы. Представлен набор парных графиков, отражающих кластеризацию рисков проекта и совокупность положительных региональных эффектов от разработки и внедрения региональной цифровой платформы. Отражено содержимое системного ландшафта региональной цифровой платформы, представлена визуализация технологических аспектов региональной цифровой платформы с применением линейных графиков и 3D-графиков, предложена системно-динамическая модель выхода РЦП на рынок региональных инноваций и ее распространения среди населения региона в процессе диффузии.

Ключевые слова: *региональная цифровая платформа (РЦП), проект, проектирование, инновационно-инвестиционный потенциал, регион, правовая, социально-экономическая и информационная безопасность, послепроjektные мероприятия, оценка рисков, эффективность, региональные эффекты, состояние региона, диагностика.*

Введение. Каждое современное государство стремится обеспечить интенсивный и долгосрочный экономический рост, повышение уровня и качества всех хозяйственных, а также общественных структур, развить инфраструктуру таким образом, чтобы возникло множество условий для формирования инновационной системы, а также инвестиционной привлекательности, что позволит создать множество новых рабочих мест на территориях. В рамках регионального развития для государства крайне значима совокупная политическая и экономическая, социальная и экологическая стабильность в регулярном индикативном и статистическом росте в целях поддержания благоприятной жизнедеятельности населения. Региональное совершенствование также значимо и в

ликвидации территориальных диспропорций путем уменьшения количества стагнирующих регионов и становления на путь устойчивого развития. Экономическое развитие субъектов каждого государства и его хозяйственная модернизация содержит в себе множество аспектов по развитию местного бизнеса. Социальное развитие содержит принципы обеспечения населения качественным и доступным образованием, здравоохранением, транспортом и иными социальными услугами, политическое развитие направлено на осуществление корректной стратегической, а также регулирующей и контролирующей деятельности и надзора над внешней и внутренней безопасностью нации. Культурное региональное развитие направлено на качественную и эффективную поддержку, защиту и развитие местного культурного наследия, традиций и обычаев. Экологическое развитие регионов позволяет изучить специфику и особенности местной флоры и фауны, условия развития экосистемы и защиты окружающей среды от вредоносной промышленной деятельности. Инфраструктурное развитие в регионе, в свою очередь, оказывает влияние на качество строительных, транспортных, энергетических и коммуникационных систем. Однако современный технологический и цифровой прогресс диктует новые условия при исследовании регионального развития. Сегодня мало знать только об информационно-коммуникационных трендах, тенденциях, теперь по мере роста технологий, важно регулярно исследовать специфику современных техник, приемов и мероприятий по обработке важной информации, ее передаче и архивированию. Сегодня существует огромный спектр технологий, являющихся следствием креативной и научной деятельности, что, в свою очередь, формирует новый региональный виток под названием региональная и национальная инновационная система. Инновационный путь развития для государства определяет его модернизационную стратегию на долгие годы вперед. Важно отметить, что современный инновационный бизнес тесно связан с высокорисковым или с венчурным финансированием, что и формирует эффективный инвестиционный климат во всех субъектах государства. Таким образом, инновационно-инвестиционный потенциал – это новый идентификатор развития государства и его территорий, стремящихся выйти на внешнеэкономические рынки. Подобная ситуация обусловлена тем, что инновационные и цифровые технологии способны оптимизировать большое число региональных процессов. Сегодня Донецкая Народная Республика представляет собой новый субъект Российской Федерации и нуждается в длительном социальном, экономическом, а также в культурном восстановлении, чего возможно быстро достичь с помощью формирования, поддержания и интенсификации инновационно-инвестиционных региональных стратегий. Диагностика и исследование креативно-ликвидных индикаторов позволит определить все негативные и позитивные закономерности и тенденции, усложняющие и ускоряющие передовой рост и развитие Донбасса. Достичь корректных результатов индикативного анализа возможно с помощью цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона. Ее успешное и грамотное проектирование зависит не только от концептуального, процессного, системно-динамического и технологически-функционального планирования и моделирования. Для изучения ее специфики также немаловажно применение проектного конструирования, исследования и детализации правовой, социально-экономической, а также информационной безопасности, оценки рисков и региональной эффективности РЦП.

Изучение научных исследований, которые касаются правовой защиты технологий и цифровых инноваций, социально-экономического взаимовлияния передовых технологий и развития регионов, информационной безопасности всех региональных конфиденциальных сведений, а также проектной реализации моделирования региональных информационных систем крайне значимо для получения различных выводов о научно-исследовательской и практической государственной деятельности, стимулирующей венчурное инвестирование высокорисковых инновационных проектов. Ранее авторами были изучены теоретико-

методологические и системно-прикладные аспекты проектирования цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона, что позволило найти новые горизонты в проектной реализации разработки РЦП [1; 2]. Это даст возможность оценить ее эффективность, целесообразность и успешность. Изучением основ правовой защиты технологий и информационных систем занимался Дубень А.К., отдавший предпочтение исследованию международно-правовых основ информационной безопасности [3], а также Мысев А.Э. и Морозов Н.В., которые посвятили свою научную работу анализу специфики информационной безопасности в пределах Российской Федерации [4]. Основы социально-экономического взаимовлияния цифровых технологий и регионального развития активно изучали Родина Т.Е. и Лысенко А.Н., обозначившие в своей работе цифровые технологии как фактор регионального развития [5], а также Тусков А.А. и Спиридонова А.А., которые изучили вопросы формирования цифровой экономики на региональном уровне [6].

В свою очередь, вопросами информационной безопасности цифровых систем занимался ученый Коломойцев В.С., определивший взаимосвязь между безопасностью информационных или цифровых систем и цифровой экономикой [7], а также Коновалова А.С. и Пальмов С.В., чье научное исследование направлено на определение основных аспектов цифровой или информационной безопасности [8]. Вопросами реализации региональных и национальных проектов занимались также большое число исследователей и ученых. Так, Макагонов С.Н. определил все принципы реализации национальных проектов на региональном уровне [9], а Куликова Е.С. и Газиева А.Э. исследовали в своей работе алгоритмы реализации важных национальных проектов на региональном уровне [10]. Изучением специфики проектов по региональной цифровой трансформации занимались Сулейманова Н.Р. и Демьянова О.В., посвятив свое научное исследование определению факторов реализации проектов цифровой трансформации [11]. В свою очередь, Ушакова Е.В., Воронина Е.В., Фугалевич Е.В., а также Михайлова М.В. посвятили свое научное исследование аспектам реализации цифровых проектов на федеральном и региональном уровнях [12]. Вопросами оценки всех проектных рисков, региональной эффективности и инвестиционной привлекательности занимались такие исследователи, как Соколов Д.А., Савченко Н.А., Соловьев М.В., а также Схведиани А.Е., чьи работы посвящены методике оценки рисков ИТ-проектов [13], Нагаева О.С., которая определила аспекты оценки социально-экономической эффективности и целесообразности региональных инвестиционных проектов [14], а также Лосева О.В., Федотова М.А. и Шпигер В.В., определившие основные показатели оценки региональных инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств [15]. Так, данное разнообразие научных исследований свидетельствует о высокой заинтересованности всех органов власти, различных научных и практических исследователей в развитии региона.

Целью данного исследования является выявление проектно-реализационных основ и аспектов, позволяющих осуществить грамотное проектное планирование по разработке цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона. Для достижения цели были поставлены и решены такие задачи, как диагностика правовой, социально-экономической и информационной безопасности РЦП, планирование проекта в прикладных продуктах, определение заказчика и исполнителя, расчет стоимости, ресурсов и резервов, оценка рисков и эффективности проекта, анализ желаемых состояний региона.

Материалы и методы. Методы исследования составляют двенадцать актуальных научных инструментов. *Метод анализа* детально позволяет изучить все аспекты в объекте исследования, *метод систематизации* – интегрировать свойства объекта в одну и единую систему; *метод индукции* – описать объект от частного к общему, *метод дедукции* – уже от общего к частному, *метод абстрагирования* – исследовать отдельные свойства объекта и его частей, *метод моделирования и конструирования* – построить модели сегментов или

частей объектов исследования, *метод типологии* – классифицировать признаки объектов, *метод эксперимента* – наблюдать за функциями объекта в действии, *метод проектного планирования* – разработать этапы проектирования объекта, *метод оценки уровня рисков и качества эффективности* – оценить потенциальные угрозы и успешность проекта, *метод Канбан-планирования* – визуализировать все этапы в управлении проектом; *метод парных графиков* – визуализировать кластеры рисков, а также степень их влияния на весь проект.

Результаты. Успешное проектирование региональной цифровой платформы и всех ее компонент зависит от множества факторов и условий, оказывающих влияние на разные аспекты ее функционирования. К примеру, формирование требований, ожиданий, а также четкого плана по реализации проекта позволит обеспечить полное соответствие целям и задачам разработки регионального цифрового продукта. Технологические факторы важны для подготовки подходящей и качественной архитектуры, цифрового функционала, сетей и технических систем, баз данных и баз знаний, формирующих комплексные технические слои цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала и развития региона. Организационные факторы направлены на формирование грамотной и компетентной команды, способной реализовать все задачи с заданными сроками, а также с выделенными ресурсами. Однако важно отметить, что при системной концептуализации, конструировании и моделировании региональной информационной платформы и всех ее подсистем необходимо учитывать три уровня безопасности, а именно информационную (цифровую), правовую и социально-экономическую.

Правовая безопасность крайне важна в рамках проекта для обеспечения юридической защищенности РЦП, как инновации и всех видов данных, обрабатываемых ею. Социально-экономическая безопасность важна для проекта, поскольку она определяет, какое влияние окажет аналитическая и коммерческая деятельность в РЦП на общественно-хозяйственное состояние региона. Информационная или цифровая безопасность необходима для идентификации киберугроз, предотвращения и ликвидации различных рисков похищения конфиденциальных региональных сведений и персональных данных о пользователях. Правовая безопасность представляет состояние защищенности региональной цифровой платформы от угроз неправомерной деятельности в региональной информационной системе (РИС) и за ее пределами с помощью обеспечения всех значимых цифровых процессов необходимыми законами и правовыми актами. Перечень законов и правовых актов Российской Федерации, гарантирующих юридическую защиту региональной цифровой платформы как IT-инновации, а также всех персональных данных пользователей и данных о развитии региона представлен на рисунке 1. Из рис. 1 видно, что основные разделы правовой безопасности РЦП включают в себя правовые акты, которые гарантируют защиту государственных и региональных данных, размещенных в различных информационных системах, а также персональных данных, обрабатываемых различными цифровыми технологиями, законы и правовые акты, обеспечивающие или гарантирующие юридическую защиту региональной цифровой платформы в рамках информационного и инновационного права. Данный ряд законов свидетельствует о том, что правовое и политическое развитие Российской Федерации находится на высоком уровне. Государство стремится обеспечить полную защиту интеллектуальной собственности и авторских прав, а также свободу в самовыражении граждан. Персональная информация защищена самими государственными органами и не подлежит раскрытию без причины нарушения законов и правовых актов, что позволяет пользователям РЦП повысить свое доверие к ее функциям. Подобные условия привлекут как можно больше цифровых клиентов и стимулируют всех пользователей к инвестированию инновационных проектов.

В действительности, сегодня существует большое число юридических рисков, оказывающих негативное воздействие на реализацию стратегических программ, к

примеру, нарушения условий договора, нечеткие нормы и регламенты, а также незаконные действия в деятельности контрагентов опасны для реализации задач, однако правовая защита направлена на решение подобных проблем. Надежная правовая защита региональной цифровой платформы и данных, хранящихся в ее базе, повысит уровень доверия не только к владельцу РЦП, но и к государству в целом.

Рис. 1. Перечень законов и правовых актов Российской Федерации, гарантирующих юридическую защиту региональной цифровой платформы как IT-инновации, а также персональных данных пользователей и данных о развитии региона

Второй и не менее важной составляющей в разработке РЦП является социально-экономическая безопасность цифрового продукта и региона, который является значимым объектом аналитического исследования. Социально-экономическая безопасность РЦП и региона представляет собой совокупность условий, формирующих устойчивое состояние защищенности общественно-хозяйственных отраслей регионального роста и развития.

Иными словами, подобная безопасность является фактором, оказывающим благоприятное и позитивное влияние на модернизацию и цифровизацию существующих региональных ресурсов. Это обусловлено тем, что цифровая платформа исследования инновационного и инвестиционного потенциала региона посредством осуществления перманентного обзора и диагностики регионального передового развития, а также коммерциализации передовых стартапов оказывает прямое влияние на социо-экономику Донбасса. Реализуемые проекты в пределах Донецкой Народной Республики позволяют инициировать развитие техник и технологий, способных улучшить качество жизнедеятельности общества, оптимизировать использование региональных ресурсов, выйти на новый уровень цифрового развития и совершенствования.

Однако важно отметить, что понятие безопасности свидетельствует о наличии специфических угроз и рисков. К угрозам социально-экономической отрасли и направления влияния РЦП на социо-экономику региона следует отнести осуществление и проведение неграмотного и некомпетентного регионального анализа по причине веских и серьезных нарушений в работе функционала региональной цифровой платформы, а также деятельности вредоносных файлов, похищения конфиденциальных региональных данных, получения несанкционированного доступа к региональной информационной платформе и изменений региональных статистических индикаторов, а также по причине очень плохой подготовки администраторов и специалистов-аналитиков. Важно отметить, что получение недостоверных результатов статистической индикативной диагностики может стать причиной принятия неверных стратегических решений высшими органами власти и частными инвесторами. К примеру, приобщение конкретного успешного субъекта РФ и ДНР к стагнирующему виду может повлечь за собой неэффективную стратегическую, а также государственную политику, тем самым, игнорируя реальные проблемные регионы и территории. Именно данная отрасль безопасности РЦП оказывает прямое влияние на все процессы, цифровизирующие управление социально-экономическими явлениями, что как раз и делает ее настолько значимой. К экономическим отраслям, попадающим под особое влияние РЦП, следует приобщить региональную промышленность (обрабатывающую и энергетическую), сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, лесное хозяйство и т.д.), строительство, транспорт (автомобильный, железнодорожный, авиационный и др.), торговлю (розничную, оптовую и внешнюю), финансовый сектор (банки и страховые компании, инвестиционные фонды), сферу услуг (туризм, цифровые технологии, бизнес-услуги). К социальным отраслям, которые попадут под влияние РЦП после ее активного запуска, следует приобщить образование, здравоохранение, социальные услуги и защиту, культуру и искусство, спорт, инфраструктуру (ЖКХ, дороги и связь). Так, совокупность положительных факторов, оказываемых аналитической и коммерческой деятельностью региональной цифровой платформы на экономическое и социальное развитие региона (рис. 2), отражает положительные результаты функционирования цифровой платформы, осуществления регионального индикативного анализа, стимулирования развития техник и технологий, их инвестирования и коммерциализации. Чтобы избежать рисков неверного и неграмотного регионального обследования индикаторов, необходимо всегда использовать эффективные инструменты цифровой безопасности, а также доверять конфиденциальную и важнейшую региональную информацию надежным сотрудникам с лучшими цифровыми навыками и высокой компетентностью. Таким образом, при благоприятных условиях и факторах функционирования РЦП положительно повлияет на социо-экономику в регионе и все важнейшие стратегические решения, принятые высшими органами власти Донбасса. Изучение подобных аспектов на сегодняшний день крайне значимо, так как настоящие условия на рынке характеризуются тем, что цифровые и инновационные технологии оказывают значимое влияние на социально-экономическое развитие региона. Таковыми позитивными факторами являются государственная поддержка инновационной системы и

исследований в научно-практической сфере, цифровизация образовательной сферы, совершенствование системы взаимодействия между государством, наукой и бизнесом, активная модернизация инфраструктуры, увеличение цифровой грамотности среди населения. Успешный пример представляют альтернативные источники энергии. Развитие возобновляемой энергетики в регионе позволит создать новые, более экологические отрасли промышленности, снизить количество затрат от импорта полезных ископаемых, и наоборот, в разы повысить уровень экоэкспорта, повысить уровень энергетической безопасности и состояния экообразования.

Рис. 2. Совокупность положительных факторов, оказываемых аналитической и коммерческой деятельностью региональной цифровой платформы на экономическое и социальное развитие региона

Последней и самой значимой в проекте по разработке и внедрению РЦП на сегодня является информационная или цифровая безопасность. Современный цифровой мир очень стремительно развивается, порождая новые виды технологий, которые совершенствуют, а

также упрощают человеческую жизнедеятельность, делая ее более перспективной, гибкой и интересной. Тем не менее, в соответствии с развитием актуальных передовых приемов и техник в IT-сфере активно развиваются и мероприятия по осуществлению преступлений и кибератак. К сожалению, количество цифровых инноваций сегодня соразмерно приемам и мероприятиям по похищению и искажению конфиденциальных данных. Как было указано ранее, основными цифровыми угрозами для нормальной работы в региональной цифровой платформе являются похищение региональных конфиденциальных сведений и важнейших персональных данных пользователей, получение несанкционированного доступа в отделы РЦП, искажение или удаление всех результатов статистического индикативного анализа и диагностики. Подобная деятельность несет с собой множество неприятных результатов и последствий, как для региона, так и для государства в целом. К примеру, серьезный обман цифровых клиентов и аналитиков о состоянии региона путем подмены статистической информации, раскрытие секретных сведений третьим лицам, являющихся конкурентами пользователей РЦП, шантаж и вымогательство за получение обратного доступа к системе представляют одни из самых серьезных преступлений против владельцев цифрового продукта, клиентов и даже против высших органов власти, что, непосредственно, карается по закону. Однако важно помнить, что утечка данных и выход из строя РЦП может также являться причиной некомпетентности сотрудников, обычных технических сбоев и ошибок, наличия дефектов и отсутствия должного регулярного обновления системы. Эти ошибки не свидетельствуют о наличии чьего-то правонарушения и киберпреступления.

Информационная безопасность региональной цифровой платформы представляет собой совокупность факторов и условий обеспечения состояния защищенности функциональных характеристик IT-продукта и всех его компонентов, включая сведения, ограниченные в оглашении всем цифровым клиентам от получения несанкционированного доступа, похищения, искажения и от любого другого способа использования секретной информации. К итогам отклонения всех статистических индикаторов следует приобщить получение недостоверных, а также неструктурированных сведений об уровне и качестве индикаторов инновационно-инвестиционного потенциала и развития региона, включающие в себя состояние ресурсов интеллектуального, цифрового, научного, трудового и финансового секторов. Это, в свою очередь, может стать причиной принятия некорректного и неверного решения органами власти в пределах осуществления стратегической политики в области цифровизации и инноватизации региона. Еще одним не менее серьезным последствием дефектной работы РЦП является утрата потери доверия пользователей к системе, в особенности, в случае нарушения функционирования работы в проведении наборов транзакционных соглашений при интегрированном информационном инвестировании, а также перехват денежных средств злоумышленниками. Так, таблица 1 отражает совокупность цифровых инцидентов и пути их предотвращения или ликвидации. Из нее видно, что существует большое число цифровых киберпреступлений и нарушений в деятельности информационных систем, которые требуют к себе достаточно тщательного подхода в выборе ликвидирующих инструментов. К примеру, фишинг представляет собой способ получения конфиденциальных данных под видом доверенного лица в виде банка и государственного учреждения, социальной сети и известной компании. Правонарушители требуют от пользователей логины и пароли от своих аккаунтов с целью ложного оказания необходимой «помощи» и предоставления несуществующего «ценного приза». Получив и использовав ценную информацию, аккаунт пользователя может быть удален и заморожен. Чтобы обезопасить себя от подобного инцидента, необходимо уметь идентифицировать и отличать добросовестные организации от потенциальных мошенников, прибегать к самым надежным антифишинговым фильтрам, а также к многофакторной аутентификации (2FA).

Первостепенным фактором, оказывающим прямое влияние на успешность проекта, его эффективную реализацию без существенной потери финансовых средств, отклонений

от временных рамок и стратегических целей является учет всех заданных и определенных ресурсов и резервов.

Таблица 1. Виды киберугроз для грамотного функционирования региональной цифровой платформы и список мер, предотвращающих данные цифровые инциденты

Вид киберугрозы	Описание киберугрозы	Меры предотвращения
Фишинг	Мошенники пытаются украсть личные данные пользователя, выдавая себя за надежные организации в электронных письмах, а также на веб-сайтах	Необходимо регулярно проверять роль и статус отправителя и никогда не переходить по различным подозрительным ссылкам в электронных письмах
Вредоносное ПО	Вирусы, троянские и другие вредоносные программы могут повредить работу персонального компьютера, украсть данные или зашифровать важные файлы	Необходимо установить антивирус и регулярно сканировать им компьютер
DDoS-атаки	Злоумышленники перегружают веб-сайты огромным количеством трафика, делая их недоступными для пользователей	Необходимо использовать сервисы защиты от DDoS для корректной фильтрации вредоносного трафика
Кража учетных данных	Хакеры воруют логины и пароли, чтобы получить доступ к онлайн-аккаунтам	Необходимо использовать надежные и уникальные пароли для каждой учетной записи и включить двухфакторную аутентификацию
Инсайдерские угрозы	Сотрудники или подрядчики, имеющие доступ к внутренним данным, злоупотребляют своим положением, нанося вред организации	Необходимо внедрить строгий контроль доступа и мониторинг активности пользователей внутри организации
Атаки на цепочку поставок	Злоумышленники компрометируют поставщиков программного обеспечения или оборудования, чтобы атаковать их клиентов	Необходимо внимательно оценивать риски поставщиков и требовать соблюдения стандартов безопасности
Криптоджекинг	Процесс, при котором устройство тайно используется для майнинга криптовалюты, что замедляет его работу и увеличивает потребление энергии	Необходимо использовать блокировщики скриптов в браузере и следить за производительностью системы
Отсутствие обновлений безопасности	Неустановленные обновления безопасности делают систему уязвимой для неизвестных атак	Необходимо включить автоматические обновления и регулярно устанавливать патчи безопасности
Социальная инженерия	Мошенники манипулируют людьми, чтобы получить конфиденциальные данные или заставить их совершить какие-либо действия	Необходимо обучать сотрудников распознавать признаки социальной инженерии и не раскрывать секретную информацию

Под ресурсами проекта важно понимать все, что необходимо и важно для его реализации, выполнения задач и достижения целей, а под резервами – запасы всех ресурсов, выделенные на случай покрытия непредвиденных расходов и ликвидации очень серьезных рисков. Первые включают в себя финансовые, материальные, трудовые, любые цифровые, временные и инфраструктурные активы, а вторые – дополнительные и важные виды первых ресурсов также в ограниченном объеме. Подобная страховка крайне значима и необходима для своевременной остановки развития критической ситуации. Прежде чем изучить специфику всех выделенных ресурсов проекта, необходимо обозначить значимые характеристики, информирующие о его влиянии на инновационное региональное развитие и актуализацию. Так, заказчиком проекта является Центр экономического взаимодействия республик, а исполнителем – кафедра бизнес-информатики Донецкого государственного университета. ООО «ЦЭВР» является одним из хозяйственных центров Донбасса, потому как его деятельность направлена на интенсификацию положительных хозяйственных и экономических процессов, протекаемых на территории Донецкой Народной Республики. Так как современная социо-экономика каждого государства нуждается в цифровизации и креативизации подобных процессов и явлений, Донецкому региону также важно изучать и диагностировать актуальные инновационно-инвестиционные процессы для более гибкой и глубокой стратегической политики. Взаимосвязь современных экономических процессов, явлений и мероприятий с цифровыми техниками и технологиями на сегодня очень крепка, что и послужило спусковым механизмом для запуска подобного регионального цифрового проекта. Кафедра бизнес-информатики Донецкого государственного университета на этот период времени является не только исполнителем проекта, но и соисполнителем важных и цифровых трансформаций в регионе посредством реализации инновационной проектной и креативной деятельности. Важно отметить, что проект не только позволит создать лучший отечественный продукт цифровой аналитики, а также инвестиционной коммерциализации и модернизации, он в дополнение ко всем преимуществам позволит ООО «ЦЭВР» развить деловые и долгосрочные взаимоотношения с высшими органами власти, что необходимо для совместной реализации государственной и региональной цифровой политики. А после реализации плана проекта в ПП MS Project можно заключить, что стоимость всех этапов и ресурсов составляет 14 031 760,00 рос. руб., а также временные трудозатраты составят 11 568 часов, человеческие ресурсы составляет проектная команда из 12 участников. Начало проекта приходится на 01.06.2025, а его окончание приходится – на 26.10.2026. Его стоимость является средней в сравнении с иными государственными и региональными программами, планами и проектами по модернизации регионов, что делает его привлекательным в плане инвестирования и региональной креативизации. Более того, регулярное стимулирование к обзору результатов индикативной диагностики позволит раскрыть потенциалы Донбасса и найти новые ориентиры в его цифровой трансформации путем поощрения IT-стартапов и иных передовых проектов самим государством. Определенные ресурсы проекта отражены в таблице 2, из которой видно, что грамотное проектирование, разработка и внедрение региональной цифровой платформы возможно с помощью трудовых и материальных (ПО, оборудование и документы) ресурсов. Трудовые ресурсы составляют сотрудники кафедры бизнес-информатики, каждому из которых будет отведена своя роль и должность в рамках проекта, а также делегированы индивидуальные обязанности. Программное обеспечение необходимо для корректного планирования, проектирования, конструирования и задания технических свойств в пределах функционала самой региональной цифровой платформы и его частей, оборудование необходимо для грамотного налаживания работы серверов, баз данных и баз знаний, а документы необходимы для протоколирования IT-процессов.

Важнейшей частью планирования проекта является определение основных этапов и веховых точек, формирующих общие критические пути успешного проектирования РЦП и

ее технических компонентов. Построение плана проекта – неотъемлемая задача, значимая для определения ориентиров оптимального выполнения задач без нарушения выявленных требований и заявленных ожиданий. Управление проектами представляет собой комплекс мероприятий по регулированию и оптимизации расходов ресурсов и резервов в рамках реализации поставленных задач.

Таблица 2. Трудовые и материальные (ПО, оборудование и документы) ресурсы проекта по разработке и внедрению цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона

Вид ресурсов	Содержимое ресурсов
Трудовые ресурсы проекта	Директор ООО «ЦЭВР»
	Руководитель проекта
	Системный администратор
	Системный аналитик
	Системный архитектор
	Системный программист
	Инженер по внедрению
	UI/UX-инженер
	Тестирующий
	Технический писатель
	Аудитор цифровых систем
	Специалист по IT-поддержке
	Материальные ресурсы проекта (программное обеспечение)
СметаРУ	
Битрикс24	
MySQL	
Figma	
RStudio	
Visual Studio Code	
Apache Kafka	
TestIT	
Docker	
1С: Перенос данных	
Материальные ресурсы проекта (оборудование)	Lucidchart
	Серверы
	Компьютеры
	Сетевое оборудование
	Хранилища данных
Материальные ресурсы проекта (документы)	Средства связи
	Симуляторы и эмуляторы
	Методички и пособия
	Стандарты и спецификации

К основным проектным ограничениям, которые нельзя не учитывать при достижении целей следует отнести сроки, бюджет и качество создаваемого продукта. Выход за временные рамки может стать веской причиной для приостановления и даже закрытия проекта, некорректный расчет сметы или возникновение необходимости в дополнительном бюджетировании ресурсов может повлечь за собой разорение заказчика

или приобретение некачественных материальных ресурсов. Данные трудности оказывают непосредственное влияние на качество проектируемого продукта и его соответствие всем потребностям заказчика. Лучшие инструменты для управления проектами представляют собой диаграмма Ганта, канбан-доска, тайм-трекинг, календарь и отчеты. Эффективной на сегодняшний день и особо актуальной является канбан-доска, визуальный интерактивный инструмент, представляющий задачи по нескольким статусам, к примеру, «планируется», «готово», «не начато» и т.д. Она является гибкой, потому как позволяет отследить важные этапы и предотвратить нарушение сроков путем идентификации не начатых технических и технологических проектных работ. На рисунке 3 представлена расширенная диаграмма Ганта проекта по разработке РЦП, из которой видно, что моделирование цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона включает в себя 8 ключевых этапов, разделяющихся на мелкие подэтапы и подзадачи. Так, первый из этапов представляет собой его запуск посредством подписания приказа о проектировании регионального цифрового продукта директором ООО «ЦЭВР». Второй этап представляет собой организацию проекта и концептуализацию региональной цифровой платформы. Он содержит в себе согласование процедур по управлению проектом, формирование команды и определение ролей для каждого участника. Этот этап является очень ответственным, так как неправильное распределение ролей и обязанностей среди проекта может стать риском в ряде технических процедур по разработке цифровой платформы. Третий этап включает в себя подготовку требований к продукту и разработку технического задания. Исследование и анализ будущих функций информационной системы, диагностика будущих индикаторов для оценки инновационно-инвестиционного потенциала региона, концептуализация ранее созданных физических и логических моделей архитектуры РЦП необходимо для четкого и глубокого понимания свойств и функций платформы. Четвертый этап проекта направлен на эскизное проектирование ИС. Данная процедура состоит из таких этапов, как создание архитектуры РЦП, ее концептуальных, логических, а также физических планов, моделей и схем, разработки регламентов взаимодействия всех ее компонентов, проектирования всех ее пользовательских интерфейсов. Пятый этап направлен на техническое проектирование путем развертывания системного ландшафта, непосредственной разработки архитектуры в РЦП, frontend- и backend-верстки. Шестой этап представляет собой разработку технической документации, а также верификацию технических регламентов, их системную адаптацию под специфику проекта и цифрового продукта. Седьмой этап направлен на запуск РЦП и начало ее эксплуатации. На этом этапе реализуются все физические задачи по разработке РЦП, а именно ее комплектация, запуск серверов, проведение строительных и монтажных работ, выполнение пусконаладочных работ, проведение предварительных испытаний или тестирование. Восьмой этап направлен на послепроектное сопровождение РЦП в пределах ее функционирования путем системной диагностики, проведения первого статистического анализа индикаторов инновационно-инвестиционного потенциала региона, осуществления аудита ее жизнедеятельности и функционирования, обработки отзывов и рекомендаций. Чтобы обеспечить максимальную эффективность реализации цифрового проекта важно придерживаться SMART-целей, которые подразумевают такие характеристики, как их конкретность и детализация, измеримость и точность, достижимость и гибкость, а также ограниченность по времени в реализации. Наличие компетентной команды улучшит ход проекта, поскольку будут четко распределены все роли, поддержана грамотная, успешная и эффективная коммуникация. Также важно помнить о применении подходящей, а также соответствующей специфике проекта методологии. Детальное планирование проекта и его веховых задач позволит осуществить грамотный и надежный аудит контрольных точек во всем проекте с целью оценки рисков, его региональной эффективности, и инвестиционной привлекательности. Стоит отметить, что детальная диагностика предпочтений и желаний заказчиков направлена на удовлетворение потребностей цифровых клиентов платформы.

Рис. 3. Расширенная диаграмма Ганта проекта по разработке и внедрению региональной цифровой платформы в онлайн-конструкторе Gantt Chart Maker

Любая креативная, инновационная и проектная сфера человеческой деятельности и личной реализации отличается обязательным наличием специфических рисков или угроз. В действительности, даже самая передовая и эффективная новация может стать причиной различных проблем и негативных последствий, если не учесть самые неожиданные итоги ее использования, даже самый выгодный, по мнению экспертов, проектный план в один раз может стать причиной серьезных убытков и краха компании, если глубоко не исследовать финансовые стратегии и, даже самые перспективные, по мнению маркетологов, продукты и услуги могут затеряться и не усвоиться на рынке среди других коммерческих предложений по причине запуска неграмотной маркетинговой политики. Таким образом, каждый проект нуждается в оценке своей целесообразности, эффективности, привлекательности на рынке с учетом возможных внешних и внутренних угроз. Под рисками проекта важно понимать различные неопределенности, а также возможные нежелательные состояния или явления, которые могут наступить в любой проектный и постпроектный период, нарушив важные и значимые процессы реализации целей и задач. Угрозы проекта, в свою очередь, являются теми же рисками, но с большей степенью ущерба, наносимого ресурсам и резервам. Таким образом, своевременное управление рисками проектов или оперативное реагирование на все прогнозируемые опасности позволит достичь максимальных высот в реализации всех поставленных задач, ликвидируя различные проблемы.

Классификационная группа рисков очень обширная, что обуславливает наличие необходимости в ее глубоком исследовании, диагностике и долгосрочном прогнозировании. К рискам проекта по разработке цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона относятся технические, управленческие, внешние, экологические, репутационные и юридические угрозы, каждая из которых необходимо детально изучить, чтобы выявить и обозначить их степень влияния на проект.

Рисунок 4 содержит в себе визуализацию степени каждого из выделенных рисков с применением парных графиков в среде Google Colab, а таблица 3 – определение основных объектов кластеризации рисков проекта. Этот рисунок и таблица демонстрируют, что в каждом риске присутствует некая второстепенная угроза и подриск, определяющий всю степень негативного влияния на проект. Технические риски включают в себя цифровые и ресурсные риски, а также риски качества. Парный график отображает и свидетельствует о преобладании качественных и ресурсных угроз проекта. К возможной и наиболее понятной причине данной ситуации можно приобщить недостаток должной или качественной инфраструктуры, позволяющей спроектировать надежные информационные компоненты РЦП. А управленческие риски проекта включают в себя коммуникационные, командные и плановые риски, в которых нарушенная коммуникация, а также неграмотное планирование имеет больше шансов на реализацию. Возможной причиной является очень большое разобщение в определении проектных ролей. Внешние риски, содержащие в себе политические, экономические и социальные угрозы отражают возможность наступления в общественно-хозяйственном секторе различных трудностей по причине несоответствия и противоречия специфики РЦП, а также регионального потенциала. Экологические риски и угрозы, представляющие загрязнение природы, утрату биоразнообразия и несоответствие стандартам, отличаются преобладанием двух последних подрисков по возможной причине отсутствия должной диагностики экологической ситуации в регионе. Юридические риски включают в себя споры по контрактам, несоответствие законодательству, нарушения в сфере интеллектуальной собственности и претензии по ответственности. Из данных угроз наиболее вероятными в наступлении являются риски, связанные с разными претензиями по ответственности и нарушениями требований в сфере интеллектуальной собственности по причине неправильного понимания законодательства инвесторами и заказчиками РЦП.

Рис. 4. Набор парных графиков, визуализирующих кластеризацию рисков проекта

Таблица 3. Определение основных объектов кластеризации рисков проекта по разработке и внедрению региональной цифровой платформы с помощью парных графиков

Вид риска	Виды подрисков	Позитивные и негативные свойства рисков
Технические риски (парный график включает гистограммы и точечные графики)	Цифровые риски (Digital)	Число уязвимостей (VulnerabilityCount)
	Риски качества (Quality)	Плотность дефектов (DefectDensity)
	Ресурсные риски (Resource)	Доступность ресурсов (ResourceAvailability)
Время восстановления (MTTR)		
Управленческие риски (парный график включает гистограммы и контурные графики)	Командные риски (Team)	Стабильность команды (TeamStability)
	План-риски (Plan)	Четкость границ проекта (ScopeClarity)
	Коммуникационные риски (Communication)	Эффективность коммуникаций (CommunicationEffectiveness)
Адекватность распределения ресурсов (ResourceAllocationAdequacy)		
Внешние риски (гистограммы, точечные и контурные графики)	Политические риски (Political)	Стабильность политической ситуации (PoliticalStability)
	Экономические риски (Economic)	Темпы экономического роста (EconomicGrowth)
	Социальные риски (Social)	Уровень социального равенства (SocialEquality)
Соблюдение социальных норм (RegulatoryCompliance)		
Экологические риски (парный график включает в себя гистограммы, точечные контурные)	Загрязнение природы (Pollution)	Уровень загрязнения (PollutionLevels)
	Утрата биоразнообразия (Biodiversity)	Потеря разнообразия (BiodiversityLoss)
	Несоответствие стандартам (Standards)	Нарушение стандартов (StandardsViolation)
Истощение ресурсов (ResourceDepletion)		
Юридические риски (парный график включает в себя гладкие кривые плотности и точечные графики)	Споры по контрактам (ContractDisputes)	Отсутствуют по причине концептуальных и семантических особенностей графика
	Несоответствие законодательству (ComplianceFailures)	
	Интеллектуальная собственность (IntellectualProperty)	
	Претензии по ответственности (LiabilityClaims)	
Репутационные риски (парный график включает в себя гистограммы и точечные графики)	Негативные отзывы (Review)	Влияние источника (InfluenceOfSource)
	Кризисные ситуации (Crisis)	Серьезность обвинения (SeverityOfAllegation)
	Недостаток прозрачности (Transparency)	Охват полемики (ReachOfControversy)
Влияние на лояльность к бренду (BrandLoyaltyImpact)		

Репутационные риски включают в себя негативные отзывы, кризисные ситуации, а также недостаток прозрачности. Из данного списка преобладают первые и последние угрозы по причине разной реакции населения, в том числе и негативной на цифровую инновацию.

Проведенный анализ рисков позволил определить, что в цифровом проекте заметна тенденция несоответствия специфики деятельности региональной цифровой платформы и особенностей текущего развития региона. Проектируемый цифровой продукт направлен, прежде всего, на глубокий статистический анализ индикаторов инновационно-инвестиционного потенциала территории, включающий процедуры мониторинга, а также диагностики и прогнозирования с целью идентификации реального состояния и уровня развития Донбасса. Подобный обзор позволит выявить наступающие позитивные тренды, тенденции и закономерности в цифровизации социо-экономики, а также негативные риски и угрозы, препятствующие нормальным процессам информационной модернизации ДНР и формирования региональной инновационной системы.

Второстепенной, однако, не менее значимой функцией региональной цифровой платформы является интеграция инвесторов и новаторов в единой информационно-аналитической подсистеме с целью благоприятного обеспечения их «цифровой встречи» и коммерциализации передовых продуктов и планов на субрегиональном уровне. При выполнении всех требований и условий проектирования региональной цифровой платформы в Донецком регионе на протяжении первых лет после ее запуска должна начать активно формироваться региональная инновационная система, в которой содержатся аспекты взаимодействия государства, науки и бизнеса, а также начать формироваться региональный инвестиционный климат, включающий в себя направления коммерции, наиболее привлекательные для внешних и внутренних инвесторов. Подобная динамика позволит интенсифицировать процессы стабилизации благоприятных социально-экономических процессов путем их цифровизации и стоимостно-ресурсной оптимизации. На первой стадии проекта между заказчиками и исполнителями всегда обговариваются и устанавливаются не только ключевые требования от продукта, но и различные эффекты от его реализации. Разумеется, региональный проект требует к себе масштабных результатов и итогов, что оказывает влияние на технологическую и инновационную, политическую и экономическую, а также на социальную экосистему Республики. Так, таблица 4 отражает совокупность желаемых положительных региональных эффектов от проектирования цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона. Политические эффекты предполагают поддержку политической стабильности, развития и совершенствования регионального политического имиджа, развитие внешних партнерств, формирование площадки для решения социальных вопросов и активное участие граждан в принятии региональных решений. Реализация данных эффектов укрепит доверие граждан к высшим органам власти. Привлечение инвестиций в регион, рост налоговых поступлений в государство, формирование экономических кластеров, рост покупательской способности среди населения и дифференциация экономики позволит региону выйти и укрепиться на внешних рынках. Развитие социальных сообществ, социальных инициатив, участие всех граждан в развитии региона, повышение уровня медицины и образования, формирование инициатив по устойчивому развитию позволит быстро адаптировать население под новые общественно-хозяйственные, цифровые и инновационно-инвестиционные условия роста и развития региона. Рост цифровой грамотности граждан, внедрение новых технологий и приемов, автоматизация региональных процессов, явлений, развитие передовых проектов и стартапов, формирование цифровой экосистемы позволит региону выйти на новый постиндустриальный уровень экономического развития. Развитие передовых технологий и активное сотрудничество между наукой и бизнесом, развитие новых научных учреждений

и заведений, формирование инновационных кластеров, а также наукоградов, укрепление и развитие позиций территории региональной инновационной системы позволит создать и усовершенствовать условия для строительства инновационных и научных парков, центров реализации стратегических инициатив. Таким образом, все вышеперечисленные аспекты и эффекты, оказываемые проектом на регион, значимы, так как они направлены на создание условий для интенсивного постиндустриального развития Донбасса с применением РЦП.

Таблица 4. Совокупность положительных региональных эффектов от разработки и внедрения цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона

Политические эффекты	Экономические эффекты	Социальные эффекты	Цифровые эффекты	Инновационные эффекты
Поддержка положительной политической ситуации	Привлечение инвестиционных поступлений в регион	Развитие местных социальных сообществ	Повышение цифровой грамотности населения	Развитие новых и передовых технологий в регионе
Улучшение политического имиджа в регионе	Увеличение налоговых поступлений в государство	Развитие местных социальных инициатив	Внедрение технологий в экономику региона	Активное сотрудничество между наукой и бизнесом
Развитие внешних политических партнерств	Формирование уникальных экономических кластеров	Участие граждан в развитии региона	Автоматизация региональных процессов и явлений	Развитие новых научных учреждений в регионе
Развитие площадки для решения социальных вопросов	Увеличение покупательской способности среди населения	Повышение уровня образования и медицины	Развитие новых цифровых стартапов и программ	Формирование инновационных кластеров и наукоградов
Участие граждан в принятии государственных решений	Диверсификация экономики и увеличение экспорта	Формирование инициатив по устойчивому развитию	Формирование цифровой экосистемы в регионе	Формирование региональной инновационной системы

Глубокое изучение технологических свойств региональной цифровой платформы и ее компонентов необходимо для обеспечения ее грамотного функционирования, без сбоев в интерпретирующих результатах статистического анализа региональных индикаторов. В совокупности подобные инструменты представляют системный ландшафт проектируемой цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона. Системный ландшафт представляет собой комплексное и наглядное представление всех элементов и связей внутри информационной системы. Его можно сравнить с картой и ее маршрутом на пути к единому готовому цифровому продукту. Его эффективность можно представить в различных аспектах. Он помогает лучше понять устройство сложных сетей и систем, то, как они работают и взаимодействуют вместе, и приносят общий результат, то, как они формируют целостную картину региональной диагностики или информационных соглашений. Ландшафт позволяет принять верные и обоснованные решения, касающиеся региональной стратегической политики, поскольку содержит в себе интерпретацию и визуализацию итогов мониторинга, диагностики и прогноза состояния инновационного и инвестиционного потенциала Донбасса. Системный ландшафт позволяет сформировать и наладить эффективные взаимоотношения между участниками цифровой команды, которая отвечает за корректное выполнение информационных

операций. Ландшафт эффективен в управлении техническими рисками, поскольку направлен на системное обнаружение и идентификацию угроз. Важно отметить, что системный ландшафт упрощает планирование развития информационной системы в соответствии с региональными целями и задачами. При должном планировании изменений он позволяет увидеть, какие компоненты понесут потери, а какие приобретут новые функции. Немаловажным эффективным свойством системного ландшафта является оптимизация затрат на приобретение новых компонентов РЦП, установление и закрепление единых стандартов функционирования платформы для всех ее версий. Так, на рисунке 5 представлено содержимое системного ландшафта РЦП. Он разделен на четыре секции – функциональный, технологический, информационный, а также архитектурный ландшафты, каждый из которых выполняет определенную функцию и отвечает за особые свойства региональной цифровой платформы.

Рис. 5. Содержимое системного ландшафта региональной цифровой платформы

Функциональный ландшафт представляет функциональную составляющую цифрового продукта и отвечает на вопросы, что для всех клиентов и для региона в целом он делает. Из рисунка 5 видно, что первостепенной целью РЦП является сбор и агрегация различных данных. Анализ данных является важной, хоть и не первостепенной задачей, визуализация данных является частью интерпретации анализа и диагностики, поиск и фильтрация в основном является прерогативой пользователей или цифровых клиентов,

взаимодействие и коммуникация закреплена за всеми клиентами ИС в рамках проектной деятельности или клиентами и администраторами в рамках создания основ обратной связи в РЦП. Управление проектами включает в себя регистрацию в РЦП проектов, транзакционное финансирование или их покупку. Персонализация принадлежит как функция всем авторизованным пользователям, проектная коммерциализация, а также транзакционные соглашения, как было упомянуто ранее, являются отдельными техниками интенсификации инновационно-инвестиционного развития региона с применением самых эффективных цифровых приемов в РЦП. Технологический ландшафт представляет собой описание всех физических и концептуальных технологий, необходимых для нормального функционирования РЦП и отвечает на вопрос, как она работает. Из рисунка 5 видно, что технологический функционал платформы состоит из шести таких первостепенных техник и технологий, как языки программирования, базы данных, базы знаний, облачные порталы и платформы, API и интеграции, инструменты развертывания, инструменты безопасности, VI-системы и CASE-средства. Информационный ландшафт представляет, какие сведения хранятся в платформе. Архитектурный ландшафт представляет информацию о том, какие технические компоненты присутствуют в цифровой платформе, и как они взаимодействуют друг с другом. К примеру, архитектура безопасности предоставляет информацию о наличии взломов в сети. Для адаптации системного ландшафта к различным изменениям в соответствии с набором актуальных региональных требований важно придерживаться аспектов технологического стека, являющегося комплексом аппаратных и программных инструментов для создания и развертывания информационных систем. Его структура состоит из ряда frontend-уровней, backend-уровней, баз данных и инфраструктуры. Frontend включает в себя нормы, правила и все требования по формированию эстетического пользовательского интерфейса и опыта, достижению его кроссбраузерности и кроссплатформенности. Backend включает правила по разработке серверной части и взаимодействию с базами данных. Базы данных значимы в хранении важнейшей информации, структурировании технических данных, их передачи и обработке. Инфраструктура включает комплекс технических средств, расположенных на физических носителях. Это, прежде всего, серверы, разные платформы, рабочие станции и маршрутизаторы с коммутаторами. Для эффективного взаимодействия между подобными компонентами технологического стека региональной цифровой платформы крайне важно найти баланс во взаимодействии между целыми кластерами языков программирования, а также между базами знаний и базами данных, между облачными хранилищами и разными сервисами. Также важно отметить, что системный ландшафт в рамках жизненного цикла и технологических фаз будет перманентно нуждаться в своем развитии и масштабировании по причине интенсивных изменений в региональной цифровой экосистеме. Эти процессы включают в себя разработку новых функций, опций в состав технической архитектуры, ее компонентов и дополнительных параметров. Наряду с ростом функционала региональной цифровой платформы будет положительно изменяться качество результатов диагностики региона с применением статистического индикативного анализа креативного потенциала.

Помимо перманентного мониторинга, качественной диагностики статистических индикаторов и долгосрочного прогнозирования состояния инновационно-инвестиционного потенциала и развития региона владельцу региональной цифровой платформы, всем администраторам и техническим специалистам необходимо регулярно отслеживать цифровые KPI, функции и свойства цифрового продукта с целью идентификации всевозможных сбоев, дефектов и иных серьезных нарушений в программной и аппаратной части ИС. Это крайне важно и необходимо с целью стандартизации функциональности РЦП среди всех администраторов и аналитиков, с целью грамотного проектирования архитектуры системы, изменения кода только в заданных ранее сегментах, с целью корректного тестирования и осуществления в РЦП

цифрового и технического сценарного анализа, поддержания единой документации и спецификации. Так, на рисунках 6 и 7 представлена визуализация технологических аспектов региональной цифровой платформы с применением линейных графиков и 3D-графиков в среде Google Colab. Данные графики представляют собой «визуальные метафоры» или же инструменты математической визуализации некоторых свойств частей технологического функционала региональной информационной системы. В настоящее время эти линейные и трехмерные графики представляют некоторые положительные и отрицательные свойства РЦП, которые могут в ней встретиться в рамках ее деятельности. К примеру, интенсивный рост слоев нейронных сетей является причиной роста цифровых ресурсов и резервов. Этот процесс обуславливается возможностью использования более сложных и эффективных моделей в вычислительных ресурсах (CPU, GPU, TPU) для решения более сложных задач. Важно отметить, что каждая функция отвечает за свои технологические процессы, а также явления, визуализация которых позволит детализировано интерпретировать то или иное состояние региональной цифровой платформы для ее пользователей (табл. 5). К примеру, синус и косинус позволяют визуально отразить периодические процессы, такие как колебания, фазы и циклы в серверах; тангенс активно применяется в алгоритмах машинного обучения, что необходимо для описания угловых зависимостей; экспонента визуализирует рост или спад количества пользователей и цифровых клиентов или вычислительных мощностей в РЦП, а логарифм целесообразно использовать для визуализации объема данных, его анализа и роста в процессах масштабирования. Арксинус используется в визуализации пространственного расположения данных, арккосинус – взаимосвязей между различными технологическими параметрами, а арктангенс – определении соотношений между цифровыми переменными. Гиперболический синус направлен на визуализацию сложных сетевых взаимодействий, а гиперболический косинус – моделирование процессов с быстрым ростом и с насыщением, гиперболический тангенс – моделирование активационной функции нейронных сетей. Эти возможности функций представляют далеко не полный перечень процессов, которые они могут визуализировать. Также важно отметить, что данные функции возможно успешно и эффективно применять для оптимизации модели технологических параметров платформы. К примеру, экспонента описывает рост пользователей, что позволяет своевременно найти пути по масштабированию архитектуры, а гиперболический тангенс позволяет применять инициализацию весов и пакетную нормализацию для ускорения нейронного обучения ИС.

При создании цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона и ее запуске первостепенной задачей администраторов будет являться популяризация региональной цифровой инновации, ее актуализация среди органов власти, частных коммерсантов, инноваторов и инвесторов, а также среди всего населения в целом. Однако важно отметить, что среди населения, кроме обычных, интересующихся уровнем регионального развития, граждан, обязательно будет присутствовать особая совокупность категории людей, занимающаяся специфической мониторинговой, а также аналитической деятельностью, что обусловит возникновение у них необходимости в регистрации в РЦП. Так, рисунок 8 и таблица 6 визуализирует модель выхода на рынок инновации, которая и является результатом деятельности цифровой платформы, а также подобные категории и классы пользователей. Диффузия региональной цифровой платформы и инноваций представляет собой прямо пропорциональный процесс роста популярности цифрового продукта и всех значимых региональных инноваций, предложенных в информационно-аналитической сети или подсистеме РЦП. Таблица 6 детально отражает предпочтения пользователей и цифровых клиентов, эффективно использующих данную цифровую среду и оказывающих самое благоприятное влияние на ее функциональное развитие и совершенствование.

Рис. 6. Визуализация технологических аспектов региональной цифровой платформы с применением линейных графиков в среде Google Colab

Рис. 7. Визуализация технологических аспектов региональной цифровой платформы с применением 3D-графиков в среде Google Colab

Таблица 5. Описание технологических аспектов региональной цифровой платформы с применением 3D-графиков в среде Google Colab

Вид графика	Содержание графика	Пример содержания
Синус	Визуализация циклических колебаний в системе	Загрузка CPU серверов в дневное и ночное время
Косинус	Визуализация фазового сдвига в циклических процессах	Рост нагрузки на базы данных из-за запросов
Тангенс	Визуализация резких изменений и точек неустойчивости	Резкий рост задержек в сети пропускной способности
Экспонента	Визуализация эффектов и процессов затухания и цифрового регресса	Скорость передачи данных экспоненциально падает
Логарифм	Визуализация эффекта масштабирования и остановки роста	Время поиска увеличивается с ростом числа записей
Квадратный корень	Визуализация процессов с резко замедляющимся ростом до плато	Увеличение частоты из-за пропускной способности
Гиперболический синус	Визуализация экспоненциального роста цифровых ресурсов	Рост цифровых ресурсов из-за роста слоев в нейросетях
Гиперболический косинус	Визуализация роста с минимальным уровнем ресурсов	Экспоненциальный рост потребления энергии
Гиперболический тангенс	Визуализация процессов обучения и насыщения ресурсами	Рост популярности новой функции по всей системе
Арксинус	Визуализация чувствительности к изменениям в критических точках	Искажение в декодировании из-за увеличения шума
Арккосинус	Визуализация обратной чувствительности к изменениям	Потеря качества из-за близости к ресурсу сигнала
Арктангенс	Визуализация постепенно замедляющегося роста и насыщения	Падение спроса на систему после активного интереса

Таблица 6. Описание предпочтений от цифровой инновации у категорий пользователей региональной цифровой платформы среди населения региона

Категория пользователей	Процент соотношения	Предпочтения пользователей от РЦП
1	2	3
Статистики и эксперты	17,2%	РЦП как инструмент для самостоятельного углубленного анализа и моделирования данных
Креаторы и инноваторы	15%	РЦП как источник информации о возможностях в сфере поддержки инновационной деятельности в регионе
Студенты и преподаватели	12,9%	РЦП как цифровой ландшафт, в котором можно заимствовать данные для статистического анализа в учебных целях
Высшие органы власти	12%	РЦП как цифровой информатор о текущем состоянии инновационно-инвестиционного потенциала региона
Региональные органы власти	10,7%	РЦП как идентификатор итогов мониторинга потенциала региона и стратегической политики государства
Инвесторы и вкладчики	9,44%	РЦП как цифровая среда для оценки перспективных инновационных проектов, которые можно купить

Окончание табл. 6

1	2	3
Исследователи и аналитики	8,58%	РЦП как информационная система, предоставляющая региональные данные для детализированного анализа
Референты и консультанты	7,73%	РЦП как интерпретатор информации о текущем креативно-ликвидном росте региона для бизнес-консультаций
СМИ и журналисты	6,44%	РЦП как цифровой объект для поиска достоверных и актуальных сведений о развитии региона для их оповещения

Рис. 8. Визуализация выхода на рынок региональных инноваций и их распространения среди населения в рамках деятельности РЦП в среде Google Colab

Обсуждение результатов. Результатом данного исследования является комплекс графических, статистических и прикладных моделей проектной реализации разработки региональной цифровой платформы. Таковыми следует именовать результаты определения основ правовой, социально-экономической и информационной безопасности цифрового продукта, проектного планирования процессов и этапов разработки цифровой платформы, статистические и графические модели оценки рисков, а также эффективности проекта, к которым следует отнести:

1) перечень законов и правовых актов Российской Федерации, гарантирующих юридическую защиту региональной цифровой платформы как IT-инновации, а также персональных данных пользователей и данных о развитии региона;

2) совокупность положительных факторов, оказываемых аналитической и коммерческой деятельностью региональной цифровой платформы на экономическое и социальное развитие региона;

3) виды киберугроз для грамотного функционирования региональной цифровой платформы и список мер, предотвращающих данные цифровые инциденты;

4) трудовые и материальные ресурсы проекта (ПО, оборудование и документы) по разработке и внедрению цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона;

5) расширенная диаграмма Ганта проекта по разработке и внедрению региональной цифровой платформы;

6) набор парных графиков, визуализирующих кластеризацию рисков проекта;

7) совокупность положительных региональных эффектов (политических, экономических, социальных, технологических и инновационных эффектов) от разработки и внедрения цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона;

8) структура системного ландшафта региональной цифровой платформы;

9) визуализация технологических аспектов региональной цифровой платформы с применением линейных графиков и 3D-графиков;

10) визуализация выхода на рынок региональных инноваций и их распространения среди населения в рамках деятельности РЦП.

Данные результаты позволили выявить, на каком уровне настоящее российское законодательство защищает правовые основы интеллектуальной и коммерческой собственности, авторские права и права на лицензию. Данное исследование позволило определить стоимость проекта, его ресурсную составляющую, заказчиков и исполнителей, сроки реализации и количество участников. Также в ходе анализа выявлено и определено количество и качество рисков, определена степень эффективности проекта.

Заключение. Таким образом, исходя из всего вышесказанного, следует заключить, что на законодательном уровне региональная цифровая платформа, как инновационный и информационный продукт, все региональные сведения, обрабатываемые и передаваемые в платформе, все персональные данные пользователей или цифровых клиентов находятся на высоком уровне безопасности, государство гарантирует и обеспечивает защиту важных и секретных государственных, региональных и персональных данных. В рамках проектной реализации было выявлено, что длительность проекта составит 366 дней, его стоимость составит 14 031 760,00 рос. руб., а также временные трудозатраты составят 11 568 часов, человеческие ресурсы составляет проектная команда из 12 участников. Начало проекта приходится на 01.06.2025 г., а окончание – на 26.10.2026 г. Важно отметить, что в рамках концептуальных целей проекта ранее были поставлены задачи не только развития и обогащения инновационно-инвестиционного потенциала региона путем перманентного статистического анализа индикаторов и коммерциализации инноваций путем выгодного и преимущественного инвестирования, проект также направлен на стимулирование к росту новых региональных инновационных и цифровых проектов, которые относятся к системе послепроjektных мероприятий. В ходе оценки рисков и эффективности проекта выявлено, что наиболее вероятными угрозами для проекта являются цифровые дефекты, однако, разрешить эту проблему легко с применением передовых и инновационных технологий, а эффективность проекта высокая, так как он оказывает положительное влияние на регион.

Список литературы

1. Ткачева, А.В. Проектирование цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона: теоретико-методологические аспекты / А.В. Ткачева, М.С. Лут // Новое в экономической кибернетике. – 2024. – №3. – С. 88-108. – DOI: 10.5281/zenodo.13960823. – EDN: GASPSM.
2. Ткачева, А.В. Проектирование цифровой платформы исследования инновационно-инвестиционного потенциала региона: системно-прикладные аспекты / А.В. Ткачева, М.С. Лут // Новое в экономической кибернетике. – 2024. – №4. – С. 101-126. – DOI 10.5281/zenodo.15101898. – EDN: GASPSM.
3. Дубень, А.К. Международно-правовые основы обеспечения информационной безопасности: проблемы и приоритеты / А.К. Дубень // Международное право. – 2022. – №1. – С. 51-60. – DOI: 10.25136/2644-5514.2022.1.37654.
4. Мысев, А.В. Правовое регулирование информационной безопасности в Российской Федерации / А.В. Мысев, Н.В. Морозов // Отечественная юриспруденция. – 2019. – №3. – С. 51-55.
5. Родина, Т.Е. Цифровые технологии как фактор развития региональной экономики / Т.Е. Родина, А.Н. Лысенко // Международный научно-исследовательский журнал. – 2020. – №5. Ч. 2. – С. 78-81.
6. Тусков, А.А. Формирование и развитие цифровой экономики на региональном уровне / А.А. Тусков, А.А. Спиридонова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2023. – Т. 23. – Вып. 4. – С. 420-427.
7. Коломойцев, В.С. Задачи и средства обеспечения безопасности информационных систем в условиях цифровой экономики / В.С. Коломойцев // Техничко-технологические проблемы сервиса. – 2017. – №4. – С. 50-55.
8. Коновалова, А.С. К вопросу о безопасности информационных систем / А.С. Коновалова, С.В. Пальмов // Экономика и социум. – 2019. – №2. – С. 469-471.
9. Макагонов, С.Н. Национальные проекты и их реализация на региональном уровне / С.Н. Макагонов // Естественно-гуманитарные исследования. – 2023. – №6. – С. 304-307.
10. Куликова, Е.С. Особенности алгоритмов реализации национальных проектов в регионе / Е.С. Куликова, А.Э. Газиева // Деловой вестник предпринимателя. – 2023. – №2. – С. 82-85.
11. Сулейманова, Н.Р. Региональные факторы реализации проектов по цифровой трансформации / Н.Р. Сулейманова, О.В. Демьянова // Индустриальная экономика. – 2022. – №3-8. – С. 712-717.
12. Ушакова, Е.В. О реализации проектов в рамках внедрения цифровых технологий: федеральный и региональный аспекты / Е.В. Ушакова, Е.В. Воронина, Е.В. Фугалевич, М.В. Михайлова // Экономика и управление. – 2020. – Т. 26. – №2. – С. 157-164.
13. Соколов, Д.А. Методика оценки рисков ИТ-проектов / Д.А. Соколов, Н.А. Савченко, М.В. Соловьев, А.Е. Схведиани // Естественно-гуманитарные исследования. – 2024. – №4. – С. 471-475.
14. Нагаева, О.С. Оценка социально-экономической эффективности региональных инвестиционных проектов / О.С. Нагаева // Региональная экономика и управление. – 2016. – №4. – С. 40-50.
15. Лосева, О.В. Система показателей оценки региональных инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств / О.В. Лосева, М.А. Федотова, В.В. Шпигер // Проблемы экономики и юридической практики. – 2023. – Т. 19. – №5. – С. 298-307.

Ткачева Анастасия Валериевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: tkacheva.av@yandex.ru

ORCID: 0009-0008-1410-5328

AuthorID: 1011189

Лут Мария Сергеевна, магистрант кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: mashaserg16@mail.ru

ORCID: 0009-0001-9063-5426

AuthorID: 1241176

Поступила в редакцию 05.05.2025 г.

UDC 004.4:332.143

DOI 10.5281/zenodo.17081438

TKACHEVA Anastasiia¹,

LUT Maria¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

DESIGN OF A DIGITAL PLATFORM FOR RESEARCHING THE INNOVATIVE AND INVESTMENT POTENTIAL OF THE REGION: PROJECT AND IMPLEMENTATION ASPECTS

The article is devoted to the conceptual definition and practical implementation of various design and implementation processes for the development and implementation of a digital platform for the study of the innovation and investment potential of the region. This scientific and practical study substantiates the need to design an IT product, its components and integrated systems. The importance of project implementation and project planning of the design stages of a regional innovation is considered, the positive aspects and regional effects of the information system are given. The paper presents a list of laws and legal acts of the Russian Federation that guarantee the legal protection of the regional digital platform as an IT innovation, as well as personal data of users and data on the development of the region. It reflects the combination of positive factors exerted by the analytical and commercial activities of the regional digital platform on the economic and social development of the region, as well as the types of cyber threats to the proper functioning of the RCP, a complete list of measures to prevent these digital incidents. The labor and material resources of the project are analyzed, and an expanded Gantt chart of the project for the development and implementation of a regional digital platform is presented. A set of paired graphs is presented that reflect the clustering of project risks and a set of positive regional effects from the development and implementation of a regional digital platform. The content of the system landscape of the regional digital platform is reflected, the visualization of technological aspects of the regional digital platform using linear graphs and 3D graphs is presented, a system-dynamic model of the entry of RTS into the market of regional innovations and its distribution among the population of the region in the process of diffusion is proposed.

Key words: regional digital platform (RDP), project, design, innovation and investment potential, region, legal, socio-economic and information security, post-project activities, risk assessment, effectiveness, regional effects, regional status, diagnostics.

References

1. Tkacheva, A.V. & Lut, M.S. (2024) [Designing a digital platform for the study of the innovation and investment potential of the region: theoretical and methodological aspects]. *Novoe v e`konomicheskoy kibernetike = New in economic cybernetics*. 3, 88-108. doi: 10.5281/zenodo.13960823. EDN: GASPSM. (In Russian).
2. Tkacheva, A.V. & Lut M.S. (2024) [Designing a digital platform for the study of the innovation and investment potential of the region: system-applied aspects]. *Novoe v e`konomicheskoy kibernetike = New in economic cybernetics*. 4, 101-126. doi: 10.5281/zenodo.15101898. EDN: GASPSM. (In Russian).
3. Duben, A.K. (2022) [International legal foundations of information security: problems and priorities]. *Mezhdunarodnoe pravo = International law*. 1, 51-60. doi: 10.25136/2644-5514.2022.1.37654. (In Russian).
4. Mysev, A.V. & Morozov, N.V. (2019) [Legal regulation of information security in the Russian Federation]. *Otechestvennaya yurisprudenciya = Domestic jurisprudence*. 3, 51-55. (In Russian).

5. Rodina, T.E. & Lysenko, A.N. (2020) [Digital technologies as a factor in the development of the regional economy]. *Mezhdunarodny`j nauchno-issledovatel`skij zhurnal = International Scientific Research Journal*. 5, part 2, pp. 78-81. (In Russian).
6. Tuskov, A.A. & Spiridonova, A.A. (2023) [Formation and development of the digital economy at the regional level]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: E`konomika. Upravlenie. Pravo = Proceedings of the Saratov University. A new series. Series: Economics. Management. Pravo*. Vol. 23. Issue 4. pp. 420-427. (In Russian).
7. Kolomoitsev, V.S. (2017) [Tasks and means of ensuring the security of information systems in the digital economy]. *Texniko-texnologicheskie problemy` servisa = Technical and technological problems of service*. 4, 50-55. (In Russian).
8. Konovalova, A.S. & Palmov, S.V. (2019) [On the issue of information systems security]. *E`konomika i socium = Economics and society*. 2, 469-471. (In Russian).
9. Makagonov, S.N. (2023) [National projects and their implementation at the regional level]. *Estestvenno-gumanitarny`e issledovaniya = Natural Sciences and Humanities research*. 6, 304-307. (In Russian).
10. Kulikova, E.S. & Gazieva, A.E. (2023) [Features of algorithms for the implementation of national projects in the region]. *Delovoj vestnik predprinimatel`ya = Entrepreneur's Business Bulletin*. 2, 82-85. (In Russian).
11. Suleymanova, N.R. & Demyanova, O.V. (2022) [Regional factors in the implementation of digital transformation projects]. *Industrial`naya e`konomika = Industrial economy*. 3-8, pp. 712-717. (In Russian).
12. Ushakova, E.V., Voronina, E.V., Fugalevich, E.V. & Mikhailova, M.V. (2020) [On the implementation of projects within the framework of the introduction of digital technologies: federal and regional aspects]. *E`konomika i upravlenie = Economics and management*. Vol. 26. No. 2. pp. 157-164. (In Russian).
13. Sokolov, D.A., Savchenko, N.A., Soloviev, M.V. & Shvediani, A.E. (2024) [Methodology for assessing the risks of IT projects]. *Estestvenno-gumanitarny`e issledovaniya = Natural sciences and humanities research*. 4, 471-475. (In Russian).
14. Nagaeva, O.S. (2016) [Assessment of socio-economic efficiency of regional investment projects]. *Regional`naya e`konomika i upravlenie = Regional economics and management*. 4, 40-50. (In Russian).
15. Loseva, O.V., Fedotova, M.A. & Shpiger, V.V. (2023) [System of indicators for evaluating regional investment projects financed from budgetary funds]. *Problemy` e`konomiki i yuridicheskoy praktiki = Problems of economics and legal practice*. Vol. 19. No. 5. pp. 298-307. (In Russian).

Tkacheva Anastasiia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: tkacheva.av@yandex.ru

ORCID: 0009-0008-1410-5328

AuthorID: 1011189

Lut Maria, Master Student of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: mashaserg16@mail.ru

ORCID: 0009-0001-9063-5426

AuthorID: 1241176

Received 05.05.2025